

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15062566>

ВОҶДА ОИЛА ВА НИКОҶ МУНОСАБАТЛАРИДА ЎЗИГА ХОС ЛОКАЛ ХУСУСИЯТЛАР

Бекчанова Нилуфар Ахмеджановна

Урганч давлат университети

Тарих фани уқитувчиси

bekchanova.n@mail.ru

***Аннотация:** Ушбу мақолада Хоразмда оила маънавияти тоғрисидаги аниқ маълумотлар асосида атрофлича таҳлил қилинган ва умумлаштирилган.*

***Калит сузлар:** Оила, ота-онанинг ўрни, давлат ва жамият муносабат омиллари, тотувлик, фарзанд, никоҳ, тарихий мерос*

***Аннотация:** В данной статье на основе конкретных данных анализированны и обобщены материалы о духовности современной семьи в Хорезме.*

***Ключевые слова:** семья, место (роль лучше) родителей, государство и общество, факторы, согласие, ребенок, брак, историческое наследие.*

***Annotation:** In this article the morality of modern family is analyzed and summarized thoroughly with exact facts*

***Key words:** Family, place of parents, state and society, factors, agreement, child, marriage, historical heritage.*

Кириш

Тарихий тараққиётнинг ҳар қайси босқичи, хусусан, кишиларнинг дастлабки уруғ-жамоаларга бирлашиб, ҳаёт кечираётган даврларидан то бугунги кунгача булган даврда оила ва никоҳ муносабатлари вужудга келиб, жамият тараққиётига мос равишда ривожланиб боради. Уз навбатида, оила ҳам жамият юксалишида

муҳим вазифани бажариб, келажак ҳаёт учун шароит ҳозирлайди. Шу боис, оиланикоҳни қадрият даражасига кутариб, ҳар қайси тараққиёт босқичида ушбу масалага муносабат қандай булганлигини урганиш ва таҳлил қилиш муҳим амалий аҳамият касб этади. Хоразм воҳасида олиб борилган дала амалий тадқиқотларига кўра, “тўй” – қадим замонлардан бери доимо катта жамоа, юқори мартабали зодагонлар, катта ҳажмдаги йиғин, чекланмаган миқдордаги зиёфат ва дабдаба билан узвий боғлиқ бўлган одат эканлиги аниқланди.

Муҳокама

Масалан, ҳозиргача тўйда ўтказиладиган одатлардан бири қудаларга келин-куёв, қудалар ва қариндошларга бир сарпо қилиш, дастурхонга солинадиган нон-патирларнинг сони, исирик тутатиш, куёв тиззасига ўғил болани ўтказиб қўйиш, келин устидан пул ва ширинликлардан иборат сочқи сочиш, уларни кўзгу(ойна)га қаратиш ва тухум едириш каби одатлар гарчи, ўз моҳиятини йўқотган бўлса-да, қадимдан муайян сеҳргарлик мақсадида ўтказиб келинаётган иримлар саналади. Шунингдек, Қашқадарё, Самарқанд ва Бухоро вилоятларининг аксарият туманларида никоҳ тўйи куни келин куёвни кига олиб келинганда, эшик олдида олов ёқилиб, келин келган оти билан гулхан атрофида айлантирилган. Ҳовлига киргач эса олдиндан ёқиб қўйилган олов атрофида ҳам келин уч мартаба айлантирилиб, сўнгра уйга олиб кирилган. Ушбу маросимда зардушдийлик диний қолдиқларининг баъзи кўринишлари, яъни келин-куёвнинг оловда айлантирилиши унга илашган ғойибона кучлар ва бало-қозолардан сақланиш ҳамда оловни эъзозлаш тимсоли сифатида намоён бўлади. Ўз ўрнида айтиб ўтиш керакки, қадимдан ҳар бир ўзбекнинг уйида олов бўлиши ўзига хос бахт белгиси ҳисобланган. Воҳада “Ота уйида чироғини ёқиш” бурчи айнан эркак киши чекига тушганлиги ва эски уй ўчоғидаги оловни сўндирмаслик тамойили ўзбекларда кучли бўлганлиги сабабли ҳар бир хонадонга қизларнинг келин қилиб олиб келиниши унинг мифологик-диний ҳамда ихлосмандлик-ахлоқий асосларини шакллантирган. Воҳада қизларни никоҳга ва оилага тайёрлаш ёшлигидан бошланади. Унда асосан буви, момолари овқат

тайёрлашни, пиширикларни пиширишни, кир ювиш, дазмол қилиш, уйларни тозалаш, меҳмон кутиш ва қолаверса, уйдагиларнинг қош-қовоғига қарашни ҳам ўргатишади. Ўғил болаларга асосан ота дала ишларини, чорва, бозор-ўчар ишларини ўргатиб боришади. Ота-онанинг яхши ибрат кўрсатиш мақсадида фарзандининг ёнида жанжал қилмаслик, ўзаро гапларини хонасида ёки бўлмаса фарзанди йўқ жойда гаплашиб олишни маъқул кўришади. Хоразм воҳасида ҳам оиланинг тузилишида совчилик алоҳида ўрин тутади. Воҳада бу жараён дастлаб эркаклар томонидан бажарилиб сўнг аёлларнинг иштироқи кузатилади. Баъзан айрим жойда эса, эркаклар эмас, аксинча биринчи аёллар, баъзан эр-хотин биргаликда ҳам совчиликка бориш жараёнлари кузатилади. Хоразм воҳасини биламизки, тўйнинг боши совчиликдан бошланади, ундан олдин эса қариндошлар ўзаро маслаҳатлашадилар. Йигит тарафнинг хола, аммалари йигитга қиз қидириб, маҳалланинг ҳамма қизини кўздан кечиради. Белгиланган қиз уйига элчи юборадилар, элчига уйдагилар маълум бир гап айтадилар. Агар йигит тараф қатъий туриб олмаса ва қиз тарафдан элчи орқали йўқ жавобини олса ҳам йигит тарафнинг аёллари қиз уйига совчилика боришади. Қизнинг кўнгли сўралади. Лекин оилавий урф-одатлар ва анъаналарга кўра, қариндошлик алоқаларини боғлашда ота устун бўлса ёхуд уйдагилар қиз танловини манзур келмаса, балки бошқа сабаб бўлса, рад жавоби олинади ва бу вазиятда ота қарор қабул қилади. Яъни уйнинг катталари совчилари келишади. Ўз ниятларини билдиришади ва оила манзур келса қиздан сўраб кўришларини айтишади. Агар оилалар бир-бирига манзур келса, қолган иш йигит ва қизга, яъни уларнинг кўнгилига қаралади. Совчилар бир марта, баъзан бир неча ой келишади ва охири розилик олишади. Тақдирдан қочиб бўлмайди, деган жойи ойлаб келадиган совчилар буларга мисол бўла олади. Ундан кейин “қанд” шира олиб келишади. Бу одат бўлажак қариндош, яъни куда тарафларни шундай яхши ва хайрли ишга қўл урганлик ва бўлажак оила ширинликлардек ҳаёти ширин бўлсин, деб олиб келишади. Бу ширинликлардан бўйи етган қизларга ва кичкина қизчаларга берилади. Ундан кейин “Патир” келади. Бу “нон синдириш” билан

тенг маросим. “Патир”ни икки хили бор. Кичик патир – бу бутун маҳаллага маълум бўлиши, шу ўринда яна бир атама ҳақида айтиб ўтиш лозимки, “Кичик патир” келгандан кейин қиз “Фотиҳаланган” ҳисобланади. Кейин “Катта патир” келади. Бу “кичик тўй” ҳам дейилади. Тўйгача куёв томон ҳар якшанба қизнинг уйига байрам ва ҳайит кунлари бозорлик ва ҳайитликлар (совға-салом, ҳадя, ширинликлар) жўнатиб туради. Изланишлар натижасида шуни кузатиш мумкинки, тўйларни ҳар ким ўз иқтисодиётидан келиб чиқиб қилишлари маълум бўлди. Лекин айрим оилаларда шуни кузатиш мумкинки, қарз олиб, кредит олиб тўй қилиш мумкинлигини ҳам таъкидлашган. Катта патир куни “қалин пули”, келинни кийинтирилган кийимлари ҳаммаси шу куни келади. “Қалин пули” масаласи ўқиган қизларга ҳам ўқимаган қизларга ҳам бир хил қилиб белгиланади. Ҳозирги кунда “қалин пули” миқдори 10 миллион сўм атрофида қилиб белгиланган ва энг арзон қалин фақат шаҳарда кузатилди. Бўлажак келиннинг дугоналари, куёв тарафдан ҳам қизлар келишади. Илгари тўйдан олдин аёллар йиғилишиб, Хоразмда “нон ёпти” қилишган бўлса. Лекин бугунги кунда бу маросим фақат номига бўлиб, барча “Буюртма нон” олишади. Кейинги кун эса “сабзи тўғраш” ёки “тенгаш” – “кенгаш” бўлади. Хоразмда шундай дейилади. Эртанги кунда палов пишиши учун эркаклар тайёргарлик кўришади. Воҳада илгари «Кўрпа бичар» маросими бўлган бўлса ҳозирга келиб бундай маросимлар секинлик билан қолиб кетяпти. Агар бўлса, ҳафтанинг жума куни ўтказилар, бунга сабаб жума хайрли кун саналган. Қўша қариган бир никоҳли момо «бисмиллоҳ» деб газлама-матони кўлига олиб, «Оллоҳнинг ўзи қутлуғ қилсин», - дея у ёғидан етти қарич, бу ёғидан етти қарич ўлчаб биринчи кўрпани бичилар эканлар. Бу вақтда қизнинг онаси ширинлик ва тангалар сочади. Қолган иштирокчилар «ўнг бўлсин, ўнг бўлсин, Оллоҳнинг ўзи қутлуғ қилсин, охтиқ (невара)лари ётиб-ётиб тўздирсин», дея дуолар қилишади. Тўйдан олдин “қизлар базми” бўлади. Бу ҳам турли хил жойларда турли хил айтилади. Бу кун қиз эрта билан гўзаллик салонига кетади, асосан қизлар базми кечқурун 18:00 да бўлади. Эртаси куни куёв тарафдан ёши улуғ қариялар келинни олиб кетиш учун 2 та

дастурхон олиб боришади. Бир дастурхонда 10 тадан патир, қатлама ва ширинликлар иккинчи дастурхонда эса, келиннинг кийими никоҳ кўйлак, 10 метр оқ материал ва кўшаналик (гўшанга) шунга шундай тикиладики, янги тушган оиласида кўшилиб бирлашиб кетсин, дея гўшанганинг ҳар парчасида бир ният қилинади. Оиланинг яқини серфарзанд катта келини бўлса, янга бўлади. Қиз, бўлажак келиннинг ота-онаси ва бобо-бувилари қизларини дуо қилиб, шамчироқни отаси ёқиб қизни узатади. Бунгача “куёв навкарлари” ташқарида кўчанинг бошида келинни кутиб туришади. Куёв билан бирга янга бошчилигида куёв уйига келишади ва эшик олдида “Келин салом” қилинади. Янга олдида, келин орқада устида эса гўшанга бўлади. Келин ўзига аталган хонага киришдан олдин отаси ёқиб берган шамчироқ киради. Келиннинг қайнонаси ва улуғ момолар кириб, унга дуо қилишади. Келиннинг бир дугонаси келиннинг кўғирчоғини қайнонасига ирим қилиб беради суюнчисига қайнонаси пул беради гўёки неварали бўлшингиз нияти дегандай .Сарпо – турли жойларда ҳар хил бўладиган келин билан борадиган турли анжомлардир. Тўйнинг эртаси куни айрим шаҳар ва туманларда “галин гўрар”- келин салом қилинади. Лекин ҳозирда кўпчилик тўй билан биргаликда сарф-харажатни камайтирган ҳолда тўйнинг ўзида келин салом қилиш одатга киряпти. “Галин гўрар” ўтгач, кейинги куни “куёв гўрар ” ёки “куёв барак дейилади. Шу куни эрталаб келинни янгаси келинни олиб кетиш учун куёвнинг уйига келади.Кечқурун куёвнинг қариндошлари ва куёвнинг дўстлари қиз уйига келишади. Келиннинг ота уйида “Сут бурунч” ва пишириб қўйилади. Куёв ва 2 та дўсти билан қизнинг отаси ва қариндошлари олдида салом беради. Салом бериш тарзи ҳар туманда ҳар хил, масалан, шаҳарнинг ўзида куёв қўлини кўксига қўйиб икки букилмайди. Бошини хиёл эгиб қўяди, холос. Хонқа, Кўшкўпир туманларида секин ўтириб туради. Лекин ҳозирга келиб фақат Гурлан туманининг айрим жойларида куёв салом тўхтатилгани маълум бўлган.

Хулоса

Бугунги ёшлар қалби, онги ва тафаккурида миллий ғурур, Ватан туйғуси, инсон, унинг оиласи, хонадони ва маҳалласини, киндик қони тўкилган азиз жой-она Ватанни қалбдан севишни англатиш жоиз. Буларнинг барчаси ўзбек миллий менталитетининг мазмун ва моҳиятини ташкил этади. Буларнинг ёрқин натижаси сифатида, мамлакатда ўз менталитети, дини, қадимий урф-одатларимизга хос ва мос равишда ўтказилиб келинаётган тўй (никоҳ-тўй, бешик-тўй, суннат-тўй) ларни мисол қилиб келтириш мумкин.

Адабиётлар руйхати

Радлов В.В. Среднее Зеравшанская долина / Записки РГОпо отделению этнографии. Т. 4. – СПб.,1880. – С. 58–64.

Расулова З. А. Никоҳга кираётганлар ва ёш эр-хотинлар: кутилган ва реал ҳолат // Ижтимоий фикр. Инсон ҳуқуқлари. – 2008. – №3. –Б. 143–148.

Маткаримова Н. М. Хоразм воҳаси ўзбекларининг никоҳ тўйи маросимлари (XX аср ва мустақиллик даври). Тарих фан.номз.дисс. автореф. – Тошкент, 2020. – 60 б